

IBORALARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Palvonnazarova Hayotxon Jamoladdin qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti Turkiy
tillar fakulteti O'zga tilli guruhlarda o'zbek tili ta'lim
yo'nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11113054>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 26-aprel 2024 yil

Ma'qullandi: 29-aprel 2024 yil

Nashr qilindi: 3-may 2024 yil

KEY WORDS

*ibora, sinonim, omonim, antonim,
ko'p ma'noli, leksikologiya*

ABSTRACT

*Iboralar ma'nosi bir so'zga teng bo'lgan so'zlar, tilning
jozibadorligini oshirish maqsadida qo'llaniladi. Inson
o'z nutqida qancha ko'p ibora ishlatishi orqali uning
so'z boyligi va so'zga usta ekanligini bilib olamiz.*

Nutqda fikr ifodalash uchun barqaror birikmaga ham ehtiyoj mavjud. Masalan, kuchli hayron bo'lib qolganlikni ta'sirchan ifodalash uchun hayron bo'lmoq fe'li yetarli emas. Shunda barqaror birikma qo'llanadi: Og'zi ochilib qoldi. Og'zi ochilib qoldi – ibora. U ikki mustaqil so'zdan iborat bo'lib, nutqqacha tayyor holga kelgan. Nutqdan keyin ham ongimizda shu holicha turadi. Uning atash ma'nosi hayron bo'lmoq fe'lining atash ma'nosiga teng bo'lsa-da, qo'shimcha, ya'ni hissiy va uslubiy ma'nosi, ifoda semasi bilan farqlanadi.¹ O'zbek tilida barqaror bo'rikmalar deganda ko'z o'ngimizga birinchi o'rinda ibora, maqol, matal, tasviriy ifodalar keladi. Barqaror birikmalarni paremiologiya bo'limida, lug'atini esa paremiografiya sohasida o'rganamiz. O'zbek tilida ikki va undan ortiq so'zlarning qo'shilishidan bir necha birliklar hosil qilishimiz mumkin masalan so'z birikma, so'z qo'shilmasi, gap, qo'shma so'z, tasviriy ifoda, maqola, matal, iboralar bor biz shularni bir boirdan ajratib olishimiz kerak bo'ladi bog'lanishlar ikki hil bo'ladi erkin va turg'un biz shularning farqiga borsak bir-biridan ajratishda qiynalmaymiz. Barqaror birikmalarning erkin birikmadan bir necha farqli jihatlari mavjud: Birdan ortiq so'z birikib ko'chma ma'noda ishlatiladi, barqaror birikmaning tarkibiy qismlari bir qolipasosida bo'ladi, barqaror birikma tarkibidagi so'zlar bir sintaktik vazifa bajaradi.

Frazeologiya tilshunoslikning bir bo'limi bo'lib, u tilning lug'at tarkibidagi frazemalar haqida ma'lumot beradi. Frazema ko'chma ma'noli turg'un konstruksiyadir. Masalan, zo'raymoq (leksema) — avj olmoq (frazema), qiynalmoq (leksema) — azob chekmoq (frazema) kabi. Demak, frazema ham leksema kabi lug'aviy birlik sanaladi, ammo o'zining ifoda va mazmun planlaridagi qator belgilari bilan leksemadan farqlanadi. Frazeologiya so'zi grekchadan ifoda

¹ Mengliyev B Hozirgi o'zbek tili Toshkent-2018

ta'limoti degan ma'noni anglatadi. Frazelogizmlar birdan ortiq mustaqil leksemalarning birikuvidan tashkil topgan so'zlarga aytiladi².

Frazelogizm so'zini-ibora, frazeologik birlik, turg'un birikma, barqaror birikma kabi so'zlar bilan almashtirib ishlatishimiz mumkin. Leksikologiyaning ichiga kiradigan bo'limlarning birisi frazeologiya. U so'z birikma va gapga o'xshaydi lekin uni biz bir so'z o'rnida tahlil qilamiz bir necha so'zlardan tashkil topgan bo'lsa ham bir ma'noni anglatadi. Iboralar xalqning o'tmishi urf odatlari, xalq og'zaki ijodi va diniy tushunchalar rivoyatlar orqali vujudga kelgan.

Chigilini yozdi – 1) xafachiligini tarqatdi 2) charchog'ini tarqatdi.

Dunyodan o'tdi I – yashab o'tdi

Dunyodan o'tdi II – qazo qildi, o'ldi

Boshi osmonda – nihoyatda xursand

Boshi g'ovladi - o'ylayverib gangidi

Shularning hammasini biz bir tahlil qilamiz. Biz gap va so'z birikmasini nutq jarayonida yaratamiz iborani esa biz tayyor holatda qo'llaymiz. Iboralardan biz asosan badiiy va so'zlashuv uslublarida foydalanamiz. Frazelogizmning shaklini leksema emas so'z tashkil qiladi. Gapda iboraning ma'nosiga teng keladigan so'zlardan foydalanganimizdan ko'ra iboradan foydalansak ta'sirchanlik kuchli bo'ladi. Iboralar ham omonimlik xususiyatiga ega. Ular ikki xil shaklda omonimlik hosil qilishadi, ya'ni so'z va iboraning o'zi bilan shakldoshlik hosil qiladi. Iboraning o'z ichida omonimlikiga misol **Boshga ko'tarmoq** Bolalar xonani changitib boshga ko'tardi, U onasini boshiga ko'tardi

So'z va iboralarning shakldoshligi **Qulog'iga quydi** Shifokor dorini bemorning qulog'iga quydi, Onasi bolasiga yomon ishlar qilmasligi kerakligini qulog'iga quydi. Shu bilan birga sinonimlik xususiyatiga ham ega **Dunyoga kelmoq, tavallud topmoq** Antonimlik xususiyatiga ham egadir Dunyoga keldi-dunyodan o'tdi, Boshga ko'tarmoq-yerga urmoq. Iboralarni yasashda faqta mustaqil so'zlar emas, yordamchi so'zlar, ko'makchi, bog'lovchilar qatnashadi. Masalan: ochiq yuz *bilan*. Iboraning ma'no plani har doim bir narsani ifodalab, nomlab keladi va har doim ko'chma ma'noda ishlatiladi. Ishlatilayotgan gapdagi ma'no ijobiy yoki salbiy ekanligi iboralar orqali yaqqol sezilib turadi.

³Frazema ma'nosi bilan uning tarkibida qo'llangan leksemalar ma'nosi o'rtasidagi munosabat asosida frazemaning ikki semantik turi farqlanadi:

1. Frazelogik butunlik. Bunday frazemaning umumlashgan ko'chma ma'nosi frazema tarkibidagi leksemalar ma'nosi bilan izohlanadi. Masalan, tepa sochi tikka bo'lmoq frazemasini yaxlit holda "g'azablanmoq" ma'nosini — umumlashgan ko'chma ma'noni anglatadi. Bunday ko'chma ma'noga esa kishi darg'azab bo'lganida uning badanidagi tuklarning sezilar-sezilmas harakatga kelishi (psixofiziologik holat) asos bo'lgan, demak, frazemaning ko'chma ma'nosini

² Jamolxonov H Hozirgi o'zbek adabiy tili Toshkent-2005

³ Jamolxonov H Hozirgi o'zbek adabiy tili Toshkent-2005

frazema tarkibidagi so'zlarning o'z ma'nolari bilan izohlash mumkin. Yana: Ona suti og'zida frazemasi yaxlit holda «hali yosh», «tajribasiz» ma'nosini anglatadi, bunday ko'chma ma'noni esa frazema tarkibidagi so'zlar ma'nosi bilan izohlash mumkin: "Mahmadona, shumsan-da. Ona suting og'zingda-yu, soqolimning oqiga qaramay aql o'rgataman deysan" 2. Frazeologik chatishma. Bunday frazema ifodalagan ko'chma ma'no frazema tarkibidagi so'zlar anglatgan leksik ma'nolar bilan izohlanmaydi. Masalan, ikki qo'lini burniga tiqib frazemasi "quruqdan quruq, evaziga hech narsa olmay" ma'nosini ifodalaydi, bu ma'noni frazema tarkibidagi so'zlarning ma'nolari bilan izohlab bo'lmaydi: "Kelmagandan keyin, domlaga "ozodlik" olib kelish kerak-da. Bu bo'lsa shumshayib, ikki qo'lini burniga tiqib keldi:". (P.T.) "... Senga ish yo'q!" — deb, bizni quvib yubordi. Katta o'g'lim bilan ikki qo'limizni burnimizga suqib o'z uyimizga bordik". (S.A.) Frazeologik butunlik bilan frazeologik chatishma orasida ma'lum umumiylik va tafovutlar bor. Frazeologizmlar asosan bir ma'noli bo'ladi ba'zan polisemialik xususiyatida ham uchratishimiz mumkin. **Bo'yniga qo'yimoq** 3 xil polisemialikni hosil qiladi: "*aybni birovga to'nkamoq*", "*isbotlab e'tirof qildirmoq*", "*biror ishni bajarishni birovning zimmasiga yuklamoq*" Bunda barcha iboralar ko'chma ma'noda ishlatilgani uchun ularni bosh va ko'chma ma'noga ajratish juda ham murakkab.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sayfullayeva R R, Mengliyev B R, Boqiyeva G H, Qurbonova M M, yunusova Z Q, Abuzalova Z Q Hozirgi o'zbek tili-Toshkent 2010
2. Mengliyev B Hozirgi o'zbek tili Toshkent-2018
3. Jamolxonov H Hozirgi o'zbek adabiy tili Toshkent-2005
4. Irisqulov M T Tilshunoslikka kirish

INNOVATIVE
ACADEMY